

СОСТОЯНИЕ (ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ) СОВРЕМЕННОГО ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Н.Г.Алимов

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15227012>

Аннотация: Инженерная деятельность исторически была обособлена от других видов умственного труда в результате развития общественного разделения труда, а также ряда технических, экономических и социальных факторов. В ходе этого процесса появилась новая профессия — инженер, чья деятельность основана на применении научных знаний для решения технических задач. Инженеры участвуют во всех производственных процессах, от пищевой промышленности до сложных технологий, так как основная функция инженерного труда — создание средств и методов технической деятельности, основанных на научных достижениях. В условиях экономического кризиса, охватившего многие страны, была выявлена проблема низкой эффективности инженерных кадров, что привело к снижению интереса молодежи к профессии инженера. Работодатели и кадровые агентства уделяют особое внимание высококвалифицированным специалистам в области технологий и техники, так как именно такие кадры могут значительно повлиять на ускорение экономического роста. На современном этапе развития общества существует тесная взаимосвязь между научной и инновационной инженерной деятельностью, приоритетом которой являются технические нововведения. Огромный объем накопленных научных и прикладных знаний позволяет создавать новую конкурентоспособную продукцию и выходить на новые рынки. В связи с этим основной задачей инженерного корпуса становится эффективное распределение и комбинация фундаментальных и прикладных знаний.

Ключевые слова: Инженерная деятельность, аучные знания, экономический кризис технологии и техника, инновационная деятельность, новая продукция, специалисты.

Инженерная деятельность исторически была обособлена от прочих видов умственного труда в результате развертывания общественного разделения труда в совокупности с рядом технических, экономических и социальных факторов. В результате возникла новая профессия – инженер, под которой чаще всего понимается деятельность, основанная на применении научных знаний для решения технических проблем производства. Инженер принимает участие во всех производственных процессах — от пищевой промышленности до сложных компьютерных технологий, так как основным содержанием инженерного труда, его основной функцией, является создание средств и способов технической деятельности на основе научных достижений.

Экономический кризис, охвативший многие страны, выявил проблему низкой эффективности инженерных кадров и, как следствие, недостаточного интереса со стороны молодежи к профессии инженера. В свою очередь, работодатели и кадровые агентства уделяют большое внимание высококвалифицированным специалистам в области техники и технологий. Именно такие специалисты способны вносить существенный вклад в темпы развития экономики Узбекистана.

На современном этапе развития общества существует тесная взаимосвязь между научной и инновационной инженерной деятельностью, прерогативой которой являются те или иные технические нововведения. Огромный объем накопленных научных и прикладных знаний позволяет использовать их для создания новой конкурентоспособной продукции и рынков. В связи с этим основной задачей инженерного корпуса становится распределение и комбинация фундаментальных и прикладных знаний и их применение в ходе решения проблем общественного производства.

Труд инженера носит интеллектуальный характер, предполагает не только использование фундаментальных знаний, но и внедрение эффективных методов в области производства, маркетинга и управления. Инженер должен уметь применять оригинальные подходы, а также способен осуществлять техническое и административное руководство подчинёнными.

Качество подготовки инженерных кадров становится важным фактором конкурентоспособности государства, основой его экономической и технологической независимости. Страны, создающие новые технологии, на базе которых формируется современная технологическая среда, являются лидерами глобального развития. В связи с этим растёт потребность в инженерах, готовых к участию в инновационных проектах, к решению нестандартных производственных задач, проявляющих интерес к исследовательской деятельности и способных его реализовать.

Согласно первому Всемирному докладу ЮНЕСКО по инженерным наукам, составленному на основе исследований, проведённых в разных странах мира, состояние инженерного образования оценивается как критическое: наблюдается нехватка инженеров, что представляет определённую угрозу для развития общества. Спрос на них повсеместно растёт. В большинстве наиболее развитых стран мира существует острый дефицит инженерных кадров с тенденцией увеличения потребности в эффективных профессионалах.

Учёные мирового сообщества предлагают разные пути выхода из сложившейся ситуации. В частности, в Оксфордском университете активно внедряются научные и инженерные разработки в программы учебных дисциплин. Упор делается на образовательный процесс, который должен ориентироваться на интеграцию с промышленностью. С этой целью выполнение учебных инженерных задач осуществляется студентами на протяжении всего процесса обучения непосредственно на промышленных предприятиях. В целом, большинство европейских технических университетов стремятся к накоплению и развитию опыта взаимодействия с индустрией.

Основным средством улучшения качества инженерной подготовки в Китае предлагается международная интеграция. Важными направлениями деятельности инженерных факультетов в этой стране являются повышение эффективности научно-исследовательских работ и совершенствование технологий инженерного образования.

Инженерные школы Северной Америки, Африки, Азии и Австралии создали международную сеть по разработке новых технологий инженерного обучения — «Инициатива CDIO» (аббревиатура от этапов жизненного цикла инженерной продукции):

Conceive (Задумай) – Design (Спроектируй) – Implement (Реализуй) – Operate (Управляй).

Концепция CDIO заключается в разработке комплексной программы реформирования инженерного образования путём восстановления надлежащего равновесия между практикой проектирования и естественнонаучными знаниями. Инициатива CDIO подразумевает ориентацию учебного процесса на то, чтобы студенты, наряду с теоретическими знаниями и практическими навыками, получали целостное представление об инженерной деятельности и её роли в обществе. Вместе с тем инженерное образование нуждается в модернизации, ориентированной на опережающее развитие, чтобы промышленность имела в своём распоряжении необходимые кадровые ресурсы.

К тому времени, когда экономическая ситуация достигнет уровня, предусмотренного планами стратегического развития в Республике Узбекистан, очень важно преодолеть слабую мотивацию у современных абитуриентов к получению инженерной профессии. Дело в том, что инженерная деятельность почти не освещается в СМИ, хотя потребность общества в квалифицированных инженерах растёт. Поэтому необходимо усилить роль довузовской подготовки, популяризировать науку и технику, чтобы школьники осознавали важность инженерной деятельности в современном мире.

В настоящее время очевидно, что одной из тенденций развития инженерного образования становится ранняя профессиональная ориентация и углублённая (вплоть до узкоспециализированной) подготовка школьников. Постепенно меняется устоявшееся восприятие родителей и учащихся, которые ранее считали инженерную профессию непрестижной и малооплачиваемой.

Популяризация физики, математики, химии и различных междисциплинарных направлений осуществляется через проведение олимпиад предметной и технической направленности, тематических школ во время каникул, турниров юных физиков, конференций, а также публичных лекций учёных, инженеров, технологов и руководителей технических проектов. Цель таких мероприятий — повысить мотивацию современной молодёжи и обеспечить стабильный приток абитуриентов на инженерные специальности.

Однако для подготовки высококвалифицированного инженера недостаточно одной лишь мотивации и понимания важности профессии. Необходима глубокая фундаментальная база, в первую очередь по физике и математике. Получить достаточные знания по этим предметам в рамках стандартной школьной программы зачастую сложно, поскольку во многих общеобразовательных учреждениях отсутствует профильная физико-математическая подготовка. В частности, на изучение физики отводится очень мало времени; наблюдается тенденция к упрощению материалов, предлагаемых для изучения, из-за чего у школьников формируется ложное представление о физике как о науке. При таком сокращённом курсе физики в школе невозможно сформировать прочные знания и современное научное мировоззрение, а также привлечь учащихся к инновационной, научной и инженерно-технической деятельности.

Решить эту проблему возможно путём создания профильных классов и профильных школ, в которых значительное внимание уделяется дисциплинам физико-математического цикла. Многие ведущие университеты в мире стараются обеспечить непрерывность среднего и высшего образования: для этой цели на базе средних общеобразовательных учреждений создаются «университетские классы», которые по сути являются частью единой университетской системы подготовки будущих инженеров.

Нельзя не отметить совместную работу Андижанского государственного университета и частной среднеобразовательной школы имени Ислама Каримова в городе Андижане. Автор надеется, что «первый блин не будет комом» и в нашей образовательной сфере появятся и другие учреждения, где образовательная программа реализуется преподавателями и научными сотрудниками университета, а проектная исследовательская деятельность школьников ведётся на современной экспериментальной базе вуза. Таким образом, учащиеся получают не только качественные знания по физике и математике, но и опыт практической инновационной деятельности, раскроют в себе потенциал в экспериментальной, проектной и аналитической работе. Это позволит, уже будучи студентами, более полно реализовывать свои возможности и успешно осваивать образовательные программы высшего образования.

Литература:

1. Хасанов, А. (2020). Инженерная деятельность и её социально-экономическое значение. Ташкент: Олимустомаш.
2. Абдуллаев, Б. (2018). Инженеры и технологии: Новые возможности. Ташкент: Илм.
3. Давронов, С. (2019). Экономический кризис и инженеры: Проблемы и инновации. Ташкент: Экономический исследовательский центр.